

Stationäre Behandlungsangebote für Menschen mit Glücksspielproblemen in Bayern

Projektlaufzeit: 05.01.2026 – 31.04.2026

Projektleitung: Prof. Dr. Larissa Schwarzkopf
Dipl. Gesundheitsökonomin, Biostatistikerin (M.Sc.)

Mitarbeitende: Anne Maiwald, M.Sc. Addictions
Bianca Pitzschel, M.Sc. Psychologie, Psychologische Psychotherapeutin
Pauline Walz, B.Sc. Psychologie

Zitationsempfehlung

Maiwald, A., Walz, P., Pitzschel, B., & Schwarzkopf, L. (2026). *Stationäre Behandlungsangebote für Menschen mit Glücksspielproblemen in Bayern* [Kurzbericht]. IFT Institut für Therapieforschung München. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19694672>

Der Bericht ist ab Ende April 2026 unter der angegebenen DOI kostenfrei verfügbar.

1. Einleitung

Nach aktuellen Erhebungen erfüllen etwa 2,2 % der Erwachsenenbevölkerung (18- bis 70-Jährige) in Deutschland die DSM-5 Kriterien einer Störung durch Glücksspiel (Buth et al., 2026). Das Hilfsangebot in Bayern für Menschen mit Glücksspielproblemen ist vielseitig und umfasst sowohl ambulante als auch stationäre Behandlungsansätze (Grüne et al., 2016). Eine stationäre Behandlung, die in der Regel in Form einer mehrwöchigen Suchtrehabilitation erfolgt, wird vor allem von Menschen angetreten, für die eine ambulante Behandlung nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, oder deren Glücksspielproblematik mit erheblichen psychosozialen Problemen einhergeht (Bachmann, 2017). Dabei kann eine Störung durch Glücksspiel sowohl der Behandlungsanlass an sich (Hauptdiagnose) als auch eine Begleiterkrankung anderer (Sucht-)Erkrankungen (Nebendiagnose) sein (Buchner et al., 2013).

Ein vielfältiges Angebot an Behandlungsansätzen ermöglicht es, den stationären Aufenthalt von Personen mit Glücksspielproblemen individuell an ihre Bedürfnisse anzupassen (Bachmann, 2017). Ein Kernelement stellen dabei psychotherapeutische Maßnahmen dar, die in Form von Einzel- und Gruppentherapie angeboten werden (Bachmann, 2017). Als Teil der Rückfallprophylaxe werden oftmals psychosoziale Angebote, wie sozialpädagogische Beratung, berufliche Beratung und Vorbereitung auf die Rückkehr in die Arbeitswelt unterbreitet. Auch bieten einige Fachkliniken somatische Therapien, wie Ergotherapie und Sporttherapie, an (Bachmann, 2017).

Obwohl das stationäre Behandlungsangebot breit gefächert ist, unterscheiden sich die einzelnen Einrichtungen in ihrem Leistungsspektrum. Eine Übersicht zu den vorgehaltenen Angeboten fehlt bislang, weswegen unklar ist, inwieweit gegebenenfalls Versorgungslücken bestehen. Dieser Kurzbericht adressiert diese Forschungslücke. Er zeigt auf, wie stationäre Einrichtungen in Bayern mit Behandlungsangeboten für Menschen mit Glücksspielproblemen strukturell organisiert sind, welche Angebote sie vorhalten und wie diese Angebote von Menschen mit Glücksspielproblemen genutzt werden.

2. Methodik

2.1. Setting und Studiensample

Zur Erfassung des Behandlungsangebots stationärer Einrichtungen für Personen mit Glücksspielproblemen wurde zwischen 23.02.2026 und 13.03.2026 eine Online-Erhebung mit SoSci Survey durchgeführt. Als Stichprobenbasis diente der Klinikexplorer der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG), aus dem sämtliche in Bayern gelegenen stationären Einrichtungen identifiziert wurden (Stand: Februar 2026). Im Vorfeld der Befragung erfolgte eine telefonische Kontaktaufnahme mit allen Einrichtungen, um zu klären, ob Menschen mit Glücksspielproblemen entweder gezielt behandelt oder im Rahmen des allgemeinen Angebots (z. B. Rehabilitation, Fachbehandlung oder Krisenintervention) mitversorgt werden.

Insgesamt erfüllten zehn Einrichtungen dieses Kriterium. Einrichtungen, die keine Rückmeldung zur Zielgruppenrelevanz gaben oder der Zusendung des Links für die Befragung nicht zustimmten (n = 1), wurden nicht weiter berücksichtigt. Die endgültige Grundgesamtheit umfasste somit N = 9 stationäre Einrichtungen.

2.2. Onlinefragebogen

Um eine möglichst eindeutige und verständliche Formulierung der Fragen sicherzustellen, wurde der Online-Fragebogen vorab intern pilotiert. Eingangs wurden die teilnehmenden Einrichtungen über Zielsetzungen, Inhalte und Dauer der Befragung sowie über die Zielgruppe der Untersuchung informiert. Darüber hinaus wurden Freiwilligkeit der Teilnahme, Anonymität der Angaben und der vertrauliche Umgang mit den erhobenen Daten erläutert. Der Fragebogen wurde erst nach aktiver Zustimmung zur anonymisierten wissenschaftlichen Auswertung der Daten freigeschaltet.

Der Fragebogen erfasste zunächst Art und Struktur der Einrichtung, sowie bestehende Behandlungsangebote für Personen mit Glücksspielproblemen. Darüber hinaus wurden behandelte Personengruppen, therapeutische Ausrichtungen und inhaltliche Schwerpunkte der Behandlung erfasst, sowie Weiterentwicklungswünsche des Angebotsportfolios. Die Auswertung der Daten erfolgte deskriptiv anhand von Häufigkeitsverteilungen.

3. Ergebnisse

3.1. Art und Struktur der teilnehmenden Einrichtungen

An der Befragung beteiligten sich fünf der neun in Frage kommenden Einrichtungen (55,5 %), wobei drei Einrichtungen nicht auf die Behandlung von Glücksspielproblemen im engeren Sinne spezialisiert waren (Tabelle 1). Von insgesamt 88 verfügbaren stationären Behandlungsplätzen für Menschen mit Glücksspielproblemen wurden 18,2 % gezielt für die Behandlung von Glücksspielproblemen vorgehalten (16 von 88 Plätzen). Alle fünf teilnehmenden Einrichten schlossen die Behandlung von Hilfesuchenden mit erheblichen kognitiven Beeinträchtigungen aus, in drei Einrichtungen galt dies auch für Hilfesuchende mit erheblichen internistischen Problemen bzw. Pflegebedürftigkeit. Begleitender Substanzkonsum wurden einmal als Ausschlussgründe für die Aufnahme benannt.

Tabelle 1: Art der Einrichtungen und Nutzung des Behandlungsangebots

	Spezialisierte Einrichtungen (n = 2)	Nicht-speziali- sierte Einrich- tungen (n = 3)	Gesamtstich- probe (N = 5)
	n	n	n
Art der Einrichtung			
Suchtrehabilitationseinrichtung	1	3	4
Fachklinik	1	0	1
Ausschlusskriterien für Aufnahme			
Erheblich kognitive Beeinträchtigung	2	3	5
Internistische Probleme/Pflegebedarf	1	2	3
Substitutionsbedarf	0	2	2
Einnahme von Betäubungsmitteln	1	0	1
Behandlungsplätze Glücksspielprobleme	16 (18,2%)	72 (81,8%)	88 (100,0%)
Behandelte Menschen mit Glücksspielproblemen (letzte 12 Monate)	n = 53	n = 38	N = 91
Männer	50 (94,3%)	10 (26,3%)	60 (65,9%)
Frauen	3 (5,7%)	28 (73,7%)	31 (34,1%)
Nichtbinäre Personen	0	0	0

3.2. Nutzung des Behandlungsangebots

Die Einrichtungen behandelten in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 91 Menschen mit Glücksspielproblemen, hierunter etwa doppelt so viele Männer (n = 60; 65,9 %) wie Frauen (n = 31; 34,1 %; [Tabelle 1](#)). Etwa 3 von 5 Hilfesuchenden wurden in spezialisierten Einrichtungen behandelt (n = 53; 58,2 %). Die spezialisierten Einrichtungen behandelten im Durchschnitt 26,5 Personen mit Glücksspielproblemen pro Jahr, wobei jeder der 16 Behandlungsplätze durchschnittlich knapp 3,5-mal belegt wurde. In den Einrichtungen, die Glücksspielprobleme primär als Begleiterkrankung einer anderen Suchterkrankung behandelten, wurden im Schnitt 12,7 Menschen mit Glücksspielproblemen pro Jahr versorgt. Somit wurde etwa die Hälfte der 72 Behandlungsplätze zumindest zeitweise durch Menschen mit Glücksspielproblemen belegt.

3.3. Zentrale Behandlungsangebote

Alle fünf Einrichtungen boten therapeutische Einzelsitzungen an, wobei nur drei Einrichtungen dabei auch Glücksspielprobleme spezifisch behandelten ([Abbildung 1](#)). Gruppentherapie mit Schwerpunkt auf Glücksspiel wurde in drei Einrichtungen vorgehalten und eine Einrichtung hatte zusätzlich glücksspielspezifische therapeutische Paarsitzungen und genderspezifische Therapieangebote im Portfolio (unter sonstige Therapieangebote in [Abbildung 1](#) gelistet).

Abbildung 1. Behandlungsangebote mit und ohne Glücksspielschwerpunkt in allen Einrichtungen (N=5).

Glücksspielspezifische Psychoedukation wurde in allen fünf Einrichtungen angeboten. Zudem gaben vier Einrichtungen an, Rückfallprävention sowie sozialpädagogische und arbeitsbezogene Angebote zu unterbreiten, wobei nur jeweils zwei Einrichtungen dabei glücksspielspezifisch arbeiteten. Bei jeweils drei Einrichtungen umfasste das Portfolio ergo- und sporttherapeutische Angebote sowie Krisenintervention, wobei jeweils zwei Einrichtungen hier einen glücksspielspezifischen Fokus setzten. Über die genannten Angebote hinaus, bzw. integriert in diese Angebote, gab es in zwei nicht-spezialisierten Einrichtungen die Möglichkeit zur finanziellen Beratung, wobei eine Einrichtung zusätzlich auch zu glücksspielspezifischen Hilfsangeboten wie Sperrmöglichkeiten aufklärte und metakognitives Training für Glücksspielprobleme anbot. Als Erweiterungswünsche in Bezug auf das Angebotsportfolio wurden einmal die Beratung zum Umgang mit Geld und Schulden, und einmal Angebote, die die Gruppenkohäsion unter den Patient:innen stärken, genannt.

4. Diskussion

Es nahmen insgesamt fünf stationäre Einrichtungen, die Menschen mit Glücksspielproblemen für sich als Zielgruppe definieren, an der Befragung teil. Dies entspricht zwar gut der Hälfte der neun Einrichtungen, die grundsätzlich entsprechende Angebote bereithalten, doch es bleibt offen, ob und inwieweit die beobachteten Strukturen repräsentativ für das stationäre Versorgungsangebot für Menschen mit Glücksspielproblemen in Bayern sind. Es ist möglich, dass sich gerade Einrichtungen mit bestimmten Angeboten für Menschen mit Glücksspielproblemen (nicht) an der Umfrage beteiligt haben. Zudem gibt es anscheinend mehr stationäre Einrichtungen, die Menschen mit Glücksspielproblemen zwar behandeln, aber keinen ausgemachten Schwerpunkt in diesem Indikationsgebiet haben, als glücksspielspezifische Behandlungseinrichtungen. Zugleich behandelten die spezialisierten Einrichtungen im Durchschnitt mehr Menschen mit Glücksspielproblemen im vergangenen Jahr als die nicht-spezialisierten Einrichtungen. Dies spricht dafür, dass Hilfesuchende eher passgenau in die stationäre Behandlung vermittelt wurden.

Grundsätzlich fehlt es im Glücksspielbereich an robuster empirischer Evidenz, die die intuitive Annahme, dass Spezialisierung generell mit einem höheren Behandlungserfolg assoziiert ist, eindeutig stützt. Allerdings unterstreicht ein aktueller Scoping-Review, dass bei Menschen mit Glücksspiel- und Substanzkonsumproblemen multimodale Versorgungsansätze, die beide Problemfelder spezifisch adressieren, sinnvoll erscheinen (Yarbakhsh, van der Sterren & Bowles, 2023). Dies legt nahe, dass Hilfesuchende mit Glücksspielproblemen, die in nicht-spezialisierten Einrichtungen behandelt werden, von

glücksspielbezogenen Angeboten profitieren könnten. Da die nicht-spezialisierten Einrichtungen in der vorliegenden Befragung häufig berichteten, in ihren Behandlungsangeboten keinen glücksspielbezogenen Fokus zu setzen, scheint hier ein entsprechendes Weiterentwicklungspotenzial zu bestehen. In diesem Zusammenhang könnte die gezielte Einbeziehung von Elementen aus dem im ambulanten Bereich bereits gut etablierten *Praxishandbuch Glücksspielsucht* der LSG (2019) in die stationäre Therapie von Menschen mit Glücksspielproblemen als Begleitdiagnose einer Substanzkonsumstörung ein erster Schritt in Richtung einer glücksspielspezifischeren Versorgung sein. Hierbei ist zu bedenken, dass gerade Hilfesuchende, bei denen Glücksspielprobleme gemeinsam mit einer anderen (stoffgebundenen) Suchterkrankung auftreten, sich eher durch eine Einrichtung angesprochen fühlen könnten, die keinen glücksspielspezifischen Fokus hat. Diese Annahme gründet auf der Erkenntnis einer schwedischen Studie, dass Befragte Hilfe für Glücksspielprobleme überwiegend in allgemeinen Einrichtungen des Gesundheitssystems suchen würden als in auf Glücksspiel spezialisierten Einrichtungen (Håkansson & Ford, 2019). Dies spricht dafür, dass sich auch nicht-spezialisierte Einrichtungen stärker mit den spezifischen Bedarfen dieser Zielgruppe auseinandersetzen sollten, um im Bedarfsfall adäquate Angebote unterbreiten zu können. Zugleich scheint für die zielführende Therapie von Glücksspielproblemen insbesondere eine multimodale Herangehensweise wichtig (Bodor, Ricijaš & Filipčić, 2021). Daher bietet das breitgefächerte Angebotsportfolio aus Psychotherapie, Psychoedukation und psychosozialer Unterstützung, das die stationären bayerischen Einrichtungen für die Routineversorgung vorhalten, einen guten Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Behandlung.

5. Literatur

- Bachmann, M. (2017). Spieler in stationärer Therapie. In M. Bachmann, & G. Meyer (Hrsg.), *Spielsucht. Ursachen, Therapie und Prävention von glücksspielbezogenem Suchtverhalten* (S. 315 – 347). Springer.
- Bodor D, Ricijaš N, Filipčić I. (2021). Treatment of gambling disorder: review of evidence-based aspects for best practice. *Current Opinion in Psychiatry*, 34(5), 508-513.
<https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000728>
- Buchner, U. G., Erbas, B., Stürmer, M., Arnold, M., Wodarz, N., & Wolstein, J. (2013). Inpatient treatment for pathological gamblers in Germany: Setting, utilization, and structure. *Journal of Gambling Studies*, 31(1), 257–279. <https://doi.org/10.1007/s10899-013-9430-5>
- Buth, S.; Meyer, G.; Rosenkranz, M.; Kalke, J. (2026). *Glücksspielteilnahme und glücksspielbezogene Probleme in der Bevölkerung – Ergebnisse des Glücksspiel-Survey 2025*. Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD), Hamburg.

- Grüne, B., Motka, F., Sleccka, P., Kraus, L., & Braun, B. (2016). *Versorgungsangebot für Personen mit Glücksspielproblemen in Bayern*. IFT Institut für Therapieforschung München.
https://www.lsgbayern.de/fileadmin/user_upload/lsg/IFT_Materialien/2016-11-22_Versorgungsangebot_PG_Bayern.pdf
- Håkansson A, Ford M. (2019). The General Population's view on where to seek treatment for gambling disorder - a General Population Survey. *Psychology Research and Behavior Management*, 19(12), 1137-1146. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S226982>
- Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG). (2019). *Praxishandbuch Glücksspielsucht*. Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern.
- Yarbakhsh, E., van der Sterren, A. & Bowles, D. (2023). Screening and Treatment for Co-occurring Gambling and Substance Use: A Scoping Review. *Journal of Gambling Studies*, 39, 1699–1721.
<https://doi.org/10.1007/s10899-023-10240-z>